

УДК: 636.1/636.04.15.042. /.043

КАРАБАИРСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ ОТЛИЧАЮТСЯ ОСОБОЙ ВЫНОСЛИВОСТЬЮ И БЕЗГРАНИЧНОЙ СИЛОЙ

¹Хафизов Иноят Исмоилович, ²Хафизов Акмал Иноятovich

¹Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства Узбекистана (НИИЖП), заведующий отдела «Коневодства» к.с/х.н., старший научный сотрудник, Узбекистан, ²Навоинский государственный горный и технологический университет (НавГГиТУ), д. ф.с.х.н. (PhD), Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856378>

Аннотация. В статье изложены о происхождении местной карабаирской породы лошади, регионов разведения, описано экстерьерные черты, промеры лошади. В статье указано, что карабаиры сильны, резвы, отлично прыгают через препятствия. Они легки и поворотливы, легко передвигаются в горных местностях и по песчаным степям. Карабаирская порода приспособлена к табунному содержанию. Темперамент лошади карабаирской породы подходит для соревнований: кокпар, стипль-чез, дистанционные пробеги. Настоящая время лошади этой породы широко используются транспортная средства по маршрутам экотуризма, в горных местности и в засохшую местах и в развлекательных парках.

Ключевые слова: карабаирская порода, экстерьер, промеры, седло, упряжи, мясной и молочной продуктивностью, табун, темперамент, кокпар, дистанционные пробеги.

Аннотация. Мақолада маҳаллий қорабайир зот отинингкелиб чиқиши, мазкур отлар урчитиладиган ҳудудлар ёритилган, отнинг экстерьерери ватана ўлчамлари баён қилинган. Қорабайир зот оти кучли, чаққон ва тўсиқлардан яхши сакраб ўтади. Улар енгил ва осон бурилишади, тоғли ҳудудларда ва қум-саҳроли даштлардан осон юриб ўтади. Қорабайир зот отнинг темпераменти “улоқ-кўпкори”, стипль-чиз, узоқ масофаларга чошиш мусобақаларига мос келади. Ҳозирги пайтда бу отлар экотуризмда транспорт воситаси сифатида, тоғли жойларда ва қургўқчил жойларда, паркларда фойдаланилади.

Калим сўзлар: қорабайир зоти, экстерьер, ўлчамлар, эгар, арава, гўшт ва сүт маҳсулдорлиги, яйлов, темперамент, кўпкори, масофага чошиш.

Abstract. The article describes the origin of the local Karabair horse breed, the regions of its breeding, and describes the exterior features and measurements of the horse. The article says that karabairs are strong, agile and excellent at jumping over obstacles. They are light and maneuverable, easily moving through mountainous terrain and sandy steppes. The Karabair breed is adapted to herd keeping. By temperament, the Karabair horse is suitable for competitions: kokpar, steeplechase, long-distance running. Currently, horses of this breed are widely used as a means of transport on ecotourism routes, in mountainous and arid areas and in amusement parks.

Keywords: karabair breed, exterior, measurements, saddle, harness, meat and milk productivity, herd, temperament, kokpar, distance running.

Введение. В условиях рыночного экономике развития коневодства говорить, о том, что необходимость уточнения районирования пород лошадей, разрешения проблемы сохранения их генофонда. Как известно, коневодства является многосторонней отраслью

животноводства. В ней различают пользовательное (рабочие), продуктивные, спортивные, служебные, парадные, племенные направления. Кроме того, они используются в изготовлении различных биопрепаратов. Данный момент для многих стран мира первоочередной задачей является проблема восстановления генофонда местных породы лошадей.

Настоящая время в Узбекистане осуществляются важные меры по сохранению генофонда карабаирских порода лошадей и разработке научно-обоснованных программ развития коневодства и конного спорта, разведению чистокровных, спортивных и служебных лошадей, расширению масштабов научных исследований в этой области.

Лошади карабаира пригодным к универсальном использованию как под седло и вьюком, так и в упряжи на сельскохозяйственных и транспортных работах, обладают достаточно удовлетворительной мясной и молочной продуктивностью. Карабаирские лошади сильны, резвы, отлично прыгают через препятствия. Карабаиры легки и поворотливы, легко передвигаются в горных местностях и по песчаным дорогам степью и приспособлена к табунному содержанию.

Как известно, в развитии коневодства особое роль играет создание прочной кормовой базы и качества кормов. В работах Ш.Жабборова, Б.Д.Аллашова и Л.Тагаевой (2024) приведены результаты исследования применения биологически активных добавок, приготовленные из вторичных продуктов винодельческой промышленности в рационе жеребят карабаирской породы. В исследованиях А.А.Нурматова, Б.Д.Аллашова, Ш.Ш.Жабборова, И.Рустамовой, Ш.Турсунова (2020) получены хорошие результаты в кормлении по корейской технологии в домашних хозяйствах. Качества кормов для скормливание лошадей во многим зависит от агротехники возделывания кормовых культур. Со стороны Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Ф.Тореева были проведены исследования по разработки агротехники возделывания кормовых культур были изучены посевы в разных вариантах и в разных нормах донника, овса, ржи, тритикале и кукуруза. Похожие исследования проводили Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Д.О.Рахмонова, А.П.Безверхова М.Н.Саттарова (2019) по первичному семеноводству на кормов кукурузы, овса, кормовой свеклы, тритикале и были улучшены сортовые качества этих сортов. С целью улучшения кормовой базы на засоленных почвах со стороны М.И.Аннаевой, Ф.Н.Тореева, М.М.Якубова, Н.Мавлоновой, С.Жамолов, О.Р.Куччиевлар А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиев (2021, 2022, 2023) проведены исследования по разработке агротехники выращивания белого донника.

По данным А.Нурматова, Б.Д.Аллашова, Б.Юнусова, Ш.Жаббарова (2020) добавление в рацион биологически активных минеральных добавок, полученных из местного сырья, положительное влияет на рост и развитие жеребят. По мнению А.Нурматова, Ш.Жаббарова, А.Сабирханова, О.Шарипова и Д.Карибаевой (2022) для укрепления кормовой базы в животноводстве рекомендуется приготовление качественного сенажа путем консервирования соломы с кормовыми тыквами и арбузами. По результатам исследований А.А.Нурматова, Ш.Ш.Джабборова, Д.К.Карибаевой выведена новая генеалогическая группа лошадей карабаирской породы.

Цель исследований – изучить современное состояние генофонда породы карабаирский лошадей и разработать селекционно-генетические основы сохранении генетического разнообразия внутри породы.

Исходя из цели исследования, были решены следующие задачи: история происхождения карабаирских лошадей; современное состояние и генеалогическая структура карабаирских лошадей; определение показателей экстерьера и телосложения лошадей в экспериментальных хозяйствах;

Материалы, методы и результаты исследования. Научные исследования по теме проводились в течение 2017-2023 годов в хозяйствах горной зоне Кашкадарьинского, предгорной зоне Джиззакского и полупустынной зоне Наваинского области на карабаирской породе лошадей. Объектом исследования являются карабаирской породы лошадей. Лошади находились в условиях кормления и содержания, принятых рационах хозяйства. В работе были исследованы: зоотехническая характеристика, хозяйственно-биологические особенности лошадей карабаирской породы.

Материалом для исследования послужили данные Государственных племенных книг лошадей карабаирской породы, включающие в себя экстерьерные характеристика карабаирской породы. Учитывали и литературные данные о важных биологических особенностях лошадей карабаирской породы (В.А.Щекин, В.С.Вихрев, К.А.Лихов и др.).

В настоящее время в Узбекистане осуществляются важные меры по сохранению генофонда карабаирских порода лошадей и разработке научно-обоснованных программ развития коневодства и конного спорта, разведению чистокровных, спортивных и служебных лошадей, расширению масштабов научных исследований в этой области.

Карабаирская порода – является местной порода верхово-вьючных лошадей. Эта универсальная порода лошадей, обладающих ценными генетическими и хозяйственно-полезными качествами. Родина породы – Узбекистан. Карабаирских лошадей разводят во всех регионах Узбекистана, кроме этого в некоторых регионах Таджикистана, Казахстана и Киргизии, прилегающих к территории Узбекистана.

Карабаирская порода выведено путем народной селекции, т.е. была выведено на основе стихийного скрещивания древних среднеазиатских аргамаков с монгольскими, туркменскими, арабскими лошадьми. Это древняя порода, одним из её родоначальникам считается исторический конь Буцефал Александра Македонского.

По названию «карабаир» существует разные мнение ученых. Одни говорят, что произошло оно от слияния двух слов: «корб» - по-арабски «лошадь» и «багир» - «верблюд», или «коробаир» (лошадь-верблюд)- лошадь вьючная, т.е. заменяющая верблюда.

Второй мнения связано с переходом арабы по южному горному Туркестану, приливали кровь своих лошадей к местным лошадям. По тому позднее это назвали эти лошади «коро» - «чисто», «баир»- «доморощенная».

Основные масти лошадей – гнедая, рыжая, серая и вороная.

Масти лошадей карабаирской породы, % (На примере экспериментальных хозяйств)

год	серая	гнедая	рыжая	вороная	другие
2021	21,5	33,9	22,0	5,9	16,7
2022	19,3	36,6	25,9	6,4	11,8
2023	15,1	40,7	27,3	6,8	10,1

Кроме этих мастей очень реже встречаются буланая и караковая, редко игреневая, соловая и другие.

Лошади пригодным к универсальному использованию как под седло и вьюком, так и в упряжи на сельскохозяйственных и транспортных работах, обладают достаточно удовлетворительной мясной и молочной продуктивностью.

Это порода по телосложению имеет крепкой и сухой конституцию. В экстерьере четко выражены черты лошадей восточного происхождения.

В породе различают **три желательных типа**: основной, верховой и густой или горный. Все эти типы сложились под влиянием отбора и подбора, условий кормления, содержания, направления работы в соответствии с использованием лошадей. Карабаиры имеют средний рост (взрослые лошади в среднем): высота в холке 145-157 см, редко встречаются лошади выше 160-163 см, обхват груди 175-178 см, обхват пясти 19-20 см.

Эти лошади сильны, резвы, отлично прыгают через препятствия. Карабаиры легки и поворотливы, легко передвигаются в горных местностях и по песчаным дорогам степью и приспособлены к табунному содержанию.

Карабаирские лошади в горных местностях

Карабаиры выращивают зимой в конюшни, а летом в табуне горных и предгорных пастбищах. Для национальной игры (козлодрания, скачках, аламан-байге и т.д.) выбирают самые лучшие жеребцов-производителей. Некоторые хорошо бегут рысью. В игры скачках на короткие дистанции карабаиры уступают лошадям чистокровной верховой, арабской, ахалтекинской и других заводских пород. Темперамент лошади карабаирской породы подходит для соревнований: кокпар, стипль-чез, дистанционные пробеги. Кроме этого, настоящие время лошади этой породы широко используются транспортными средствами по маршрутам экотуризма, в горных местностях и в засушливых местах и в развлекательных парках. В среднеазиатской горной и предгорной, песчано-степных пространствах карабаиры проявляют отличные качества (они неприхотливы, отлично переносят жару, легки на ходу, осторожны на горных местностях).

Таким образом, все эти выше указанные качества карабаирской породы лошади свидетельствуют о том, что это порода является очень ценным, незаменимым богатством узбекского народа и поэтому входит в «золотой фонд» Узбекистана. В последнее время за границы республики возрождается интерес к этой уникальной местной породе. Особенно для страны Западной Европы и Азии карабаиры могут представлять интерес как универсальная упряжно-верховая лошадь для прогулок, иппотерапии и спорта. По усовершенствованию карабаирской лошади началась 20-х годах прошлого века. За

истекший период достигнуты значительные успехи. Порода достаточно изучена и издана 4 томов государственная племенная книга карабаиров, организована 2 конзаводов по выращивание карабаирских порода лошадей и 31 племенные субъектов и т.д.

Выводы. 1. Основным направлением в разведении карабаиров является создание верховой лошади, с сохранением всех типов карабаиров.

2. Разведение по улучшению карабаиров должна быть в чистопородном скрещивание, допускается возможность однократного “прилия крови” чистокровных, на тем лошадям, которые не отвечает правильности форм, свойственных карабаирской породе.

3. Молодые жеребцы, выращенных с целью в качестве производителей в конзаводах и племенные хозяйствах, должны в обязательном порядке проходить испытания работаспособностью и отбирать по этому признику.

4. Одним из основной мероприятия племенной работы с породой должно быть проверить производителей по качеству потомства с целью выявить наиболее ценных экземпляров из них для дальнейшей работы по созданию линий.

REFERENCES

1. Allashov B.D., Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami. 111-bet
2. Аллашов Б.Д., Жамолов С. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж.Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 230-233
3. Аллашов Б.Д., Жамолов С. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
4. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Богданов Е.А. Происхождение домашних животных: Искусство животноводства: Опыт критического сопоставление теории и практики., №12, Издание стереотип. Серия: Этология и зоопсихология. URSS, 2022 г.
6. Демин В.А. и др. Коневодство. Издательство «Лан», 1-е изданий, Учебная пособия, Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2022 г.
7. Демин В.А., Хотов А.В. Коневодство. Практикум. Издательство «Лан», 2023 г.
8. Жабборов Ш., Аллашов Б., Тагаева Л. Технология интенсивного выращивания жеребят карабаирской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024/6/28. № 2 (7), с-288-296
9. Жамолов С.Ф., Аллашов Б.Д. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, С. 302-306

10. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.
11. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
12. Нурматов А.А., Жабборов Ш.Ш., Карибаева Д.К. Улучшение племенных качества лошадей карабаирской породы. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ Марийский НИИ с/х. Йошкар-ола, 2022 г. с. 460-464.
13. Савина Р.С. Развитие коневодства зависит от благосостояния общества. Статья. Ж. «Нивы России», №7(206), август, 2022 г.
14. Allashov B.D., Zulfikarov M.X, Toreev F. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
15. Allashov B.D., Zulfikarov M.X., Sattarov M.N. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
16. Annaeva M.I, Toreev F.N., Yakubov M.M., Allashov B.D., Mavlonova N. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
17. Nurmarov A.A., Allashov B.D., Yunusov B., Jabborov Sh. Sh. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020.
18. Nurmatov A.A., Allashov B.D., Jabborov Sh. Sh., Rustamova I., Tursunov Sh. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
19. Nurmatov A.A., Allashov B.D., Jabborov Sh.Sh., Rustamova I., Tursunov Sh.. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161.
20. Nurmatov A., Jabborov SH., Sobirkhonov A., Sharipov O., Karibaeva D. Preservation of straw with fodder melons and gourds in the conditions of Uzbekistan. 1 st International Conference on Sustainable Management of Earth Resources and Biodiversity SERBEMA-2022 April 12-13, 2022.